

N. DÁWQARAEV HÁM QARAQALPAQ FOLKLORTANIWINIŇ TEORIYALIQ NEGIZLERI

Jumamuratova Gùlziyra Shinbergenovna

Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı fakulteti magistri, Nókis mámleketlik
pedagogikalıq institutu

Seytbekov Adil

Ilimiy basshı, Qaraqalpaq ádebiyatı kafedrası
PhD, Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutu
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17361091>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28- sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 30- sentabr 2025 yil

KEYWORDS

Qaraqalpaq folklorı, N. Dáwqaraev, folklor tanıw teoriyası, awızeki dóretiwshilik, mádeniy miyras, etnografiya, xalıq oy-pikiri, milliy ózlik.

ABSTRACT

Bul maqalada belgili ilimpaz N. DáwqaraevtiŇ qaraqalpaq folklorı iliminiŇ qáiplesiwindegi ornı, onıŇ teoriyalıq kózqarasları, metodologiyalıq qatnasları hám qaraqalpaq xalıq awızeki dóretiwshiligin sistemalastırıwdağı ilimiy xızmetleri tallanǵan. Sonday-aq, maqalada ilimpazdıŇ folklor hám etnografiya arasındağı óz-ara baylanıslılıqqa tiyisli pikirleri, xalıq awızeki dóretiwshiliginiŇ janr sisteması, kórkem-estetikalıq mánisi hám milliy ózlikti qáiplestiriwdegi ornı keńnen sáwlelendirilgen.

Qaraqalpaq xalqınıŇ bay awızeki dóretiwshiligi - bul millettiŇ tariyxıy yadın, ruwxıy qádiriyatların hám ruwxıy dúnyasın sáwlelendiretuǵın biybaha miyras bolıp esaplanadı. Hár bir dástan, ertek, naqıl yaki ańız xalıq oy-pikiri, dúnyaqarasınıŇ, arzıw-umtıslarınıŇ kórkem sáwleleniw bolıp esaplanadı. Sonlıqtan da folklordı úyreniw milliy ózlikti ańlaw, mádeniy estelikti tiklew hám xalıq oy-pikiri tamırların tallaw procesinde sheksiz áhmiyetke iye.

Qaraqalpaq folklortanıw iliminiŇ qáiplesiwinde kóplegen ilimpazlardıŇ xızmetleri bar bolsa da, olardan eń baslıqlarınan biri, sózsiz, N. Dáwqaraev bolıp tabıladı. Sebebi ol tek xalıq dóretiwshiligin ǵana jıynap qoymastan, al onı tereŇ teoriyalıq tiykarda tallap, qaraqalpaq folklorı iliminiŇ metodologiyalıq baǵdarın belgilep bergen.

SonıŇ menen birge, DáwqaraevtiŇ jumısı tek ilimiy toplawshılıq penen sheklenip qalмай, al xalıqtıŇ ruwxıy baylıǵın, milliy ruwxın, tariyxıy ózligin ilimiy tiykarda sáwlelendiriw háreketi sıpatında kórinedi.

N. Dáwqaraev XX ásirdeŇ ortalarında miynet etken iri alımlardan biri. Ol Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretiwshiligi úlgilerin sistemalı túrde jıynaw, jazıp alıw, ilimiy tallaw hám basıp shıǵarıw boyınsha birinshi qatarda turadı.

N. DáwqaraevtiŇ dáslepki kritikalıq maqalaları menen retsenziyaları ayırım jazıwshılardıŇ tvorchestvosın, geypara shıǵarmalardı bahalawǵa, olardı keŇ jámiyetshilikke tanıstırıwǵa baǵdarlanǵan. Onın ilimiy kritikalıq jumısları izertlew masshtabınıŇ keńligi, pikir hám juwmaqlardıŇ konkretligi, ilimiy jaqtan dáliyillengenligi menen ajralıp turadı. Dáslepki kólemlı miyneti 1946-jılı jazıp pitkerilgen «XIX ásirdegi qaraqalpaq ádebiyatı» dep ataladı. Onda Kúnxoja, Ájiniyaz, Berdaq shayırlardıŇ dóretiwshiligi 1-ret ilimiy talqıǵa alınadı. Sońın ala bul miynet qayta islenip, 1951-jılı «Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıŇ ocherkleri» atlı kóp tomliq

jumısına engiziledi. Jumis tiykarınan úsh bólimnen ibarat bolıp, qaraqalpaq folklorınıń, klassik ádebiyat miyrasların úyreniw, jańa dáwir qaraqalpaq ádebiyatınıń payda bolıw, qalıplesiw, rawajlanıw tariyxı máselelerine arnalǵan.

Jumistıń birinshi tomında folklorlıq shıǵarmaların mazmunı, tematikası, ideyalıq baǵdarları xalıqtıń turmısı menen baylanıslı úyreniledi, folklor úlgileriniń klassifikatsiyasın beredi. Hár bir janrǵa óz aldına toqtap, olarǵa tolıq sıpatlama berip ótedi. Avtor qaharmanlıq dástanlardı qońsılas xalıqlardıń materialları menen salıtırıp úyrendi. XVIII-XIX ásirlerdegi Qaraqalpaq klassikalıq ádebiyatın izertlewge arnalǵan jumistıń ekinshi tomında avtor qaraqalpaq klassikalıq poeziyasınıń dáwirdeń tariyxıy jaǵdayı menen baylanıslı qarastıradı. Jiyen jıraw, Kúnxoja, Ájiniyaz, Berdaq, Ótesh, Omar, Sarıbay, Qulmurat shayırlardıń shıǵarmaların ideyalıq, tematikalıq hám kórkemlik ózgesheliklerin izertlew jumistıń tiykarǵı wazıypası etip belgilengen [3].

Onıń kózqarasında folklor shıǵarmaların úyreniw tek ǵana tekst analizine tiykarlanbaydı. Kerisinshe, ol folklorlıq xalıq turmısınıń barlıq tarawları menen baylanıslı halda úyreniw zárúrligin atap ótken. Usı jaǵınan Dáwqaraev óz dáwirinde kulturologiya, antropologiya hám sociologiya baǵdarlarında qalıplesip atırǵan kompleksli qatnastı ámelde qollanǵan.

Sonday-aq, ol folklor shıǵarmaların sociallıq funkciyasın anıqlawǵa úlken itibar bergen. Máselen, ol erteklerdiń balalar tárbiyasındaǵı, naqıl-maqallardıń ádep-ikramlılıq dúnyaqarastı qalıplestiriwdegi rolin talqılaǵan. Bul arqalı ol folklorlıq xalıq tárbiyasınıń kúshli quralı sıpatında kórsetken.

N. Dáwqaraev folklorlıq tallawda qatań teoriyalıq principiǵerge tiykarlanadı. Ol xalıq dóretiwshiligin úsh tiykarǵı formaǵa - epikalıq, lirikalıq hám dramalıq janrlarǵa bóledi. Bul klassifikaciya, eń dáslep, xalıq dóretiwshiligi shıǵarmaların kórkemlik dúzilisi hám maqsetine tiykarlanǵan.

Máselen, epikalıq tipke dástanlar, ápsanalar, ráwiyatlar kiredi. Olardıń tiykarǵı maqseti - xalıqtıń tariyxıy yadın, umtısların, mártlik ideyaların sáwlelendiriw bolıp esaplanadı. Lirikalıq janr bolsa qosıqlar, máresimlik tekstler hám ápsanalıq lirikalıq formalarǵı óz ishine aladı. Olar insan sezimleriniń, muhabbat, saǵınısh, sadıqlıq sıyaqlı temalardıń kórkemlik kórinisi bolıp tabıladı.

Dramalıq janr bolsa xalıq oynıları, saxnalıq máresimler, toy hám jerlew máresimi menen baylanıslı awızeki úlgilerde kórinedi. Usılayınsha, N. Dáwqaraev folklor shıǵarmaların kórkem formasın sistemalastırıp, olardıń funkcionál ózgesheliklerin anıqlap bergen.

Bunnan tısqari, ilimpaz janrlar arasındaǵı óz-ara tásirde de tereń tallanǵan. Onıń pikirinshe, qaraqalpaq folklorında epikalıq hám lirikalıq elementlerdiń óz-ara sintezi bar bolıp, bul jaǵday xalıq oy-pikirińniń ózine tán sintez xarakterin kórsetedi.

Sonıń menen birge, N. Dáwqaraev folklorlıq shıǵarmaların teoriyalıq tiykarların jaratıwda zárúr ilimiy ólshemlerdi usınıs etken. Sonıń ishinde, ol folklorlıq "xalıqtıń sociallıq-tariyxıy tájiriyesin sáwlelendiriwshi estetikalıq sistema" dep talqılaydı. Bul kózqaras arqalı ol folklorlıq tek ǵana kórkem óner yamasa oynı forması sıpatında emes, al xalıqtıń dúnyaqarası, filosofiyası hám tariyxı menen tıǵız baylanıslı mádeniy sistema sıpatında kórgen [5, 382-385].

N. Dáwqaraevtıń eń tiykarǵı ilimiy juwmaqlarınan biri - bul folklor hám etnografiya arasındaǵı tıǵız baylanıstı anıqlaw bolıp tabıladı. Oǵan bola, xalıq awızeki dóretiwshiligi xalıq turmısınıń tikkeley kórinisi bolıp tabıladı. Sol sebepli, folklor úlgilerin toplaw hám úyreniwde xalıqtıń turmıs tárizi, úrp-ádetleri, máresimleri hám diniy kózqarasların esapqa alıw zárúr.

Máselen, toy máresimlerine baylanıslı qosıqlarda insan ómirindegi ayrıqsha basqıshlar, shańaraqlıq qádiriyatlar, jámiyette hayaldıń ornı sáwlelendiriledi. Jerlew máresimleri menen baylanıslı máresim tekstlerinde bolsa ómirdeń máńgılıgi, ata-babalarǵa húrmet hám ruwxıy pákleniw ideyaları sáwlelendiriledi.

Demek, N. Dáwqaraev folklordı xalıq mádeniyatınıń " aynası" sıpatında talqılaǵan. Oǵan bola, folklorlıq tekstler arqalı xalıqtıń sociallıq dúzilisin, tariyxıy yadın hám dúnyaqarasın úyreniw múmkin. Sonlıqtan, ol folklordı úyreniwde etnografiyalıq baqlaw hám tariyxıy kontekstti ayrıqsha itibarǵa alıwdı talap etken.

Máselen, Dáwqaraev "Qaraqalpaq toy jırları" hám "Qız uzatıw jırları" sıyaqlı máresimlik qosıqlardı talqılay otırıp, olardıń tek poetikalıq tárepin ǵana emes, al máresimdegi sociallıq wazıypasın, erte dáwirlerdegi isenim hám úrp-ádetler menen baylanısın da ashıp bergen. Sol arqalı ol folklordı xalıq turmısınıń ajıralmas quram bólegi sıpatında talqılaǵan.

Dáwqaraevtıń ilimiy miyrasınıń eń úlken bólegi Qaraqalpaq xalıq dástanlarına arnalǵan. Ol "Qırıq qız," "Qoblan," "Alpamıs" sıyaqlı dástanlardı xalıq oy-pikirińiń jemisi sıpatında talqılaǵan.

Ilimpazdıń pikirinshe, bul dástanlarda xalıqtıń sociallıq idealları, ádep-ikramlılıq qádiriyatları, erkinlik hám ádillik haqqındaǵı kózqarasları jámlengen. Máselen, "Qırıq qız" dástanı hayal mártligi, watansúywshilik hám erk súywshilik ideyaların sáwlelendirse, "Alpamıs" dástanı xalıqtıń ózligin saqlaw hám ádillik ushın gúres motivlerin sáwlelendiredi.

Dáwqaraev sonday-aq, epikalıq shıǵarmalardı úyreniwde tariyxıy derekler menen salıstırıw, xalıq yadında saqlanıw qalǵan ráwiyatlar hám ápsanalar menen baylanıstırıw zárúrligin atap ótken. Bul qatnas ilimiy izleniwlerde derek -tanıwshılıq usılların nátiyjeli qollanıw imkanıyatın beredi.

N. Dáwqaraevtıń ilimiy miyneti Qaraqalpaq folkloristligi ushın tek ǵana tiykar bolıp qalmastan, al jańa áwlad izertlewshileri ushın jol-joba bolıp xızmet etpekte. Onıń metodologiyalıq kózqarasları - sistemalılıq, tariyxıyılıq, funkcionallıq hám mádeniy kontekst - búgingi kúnde de aktual bolıp esaplanadı.

Usı jaǵnan qaraǵanda Dáwqaraevtıń ilimiy miyrası búgingi kúnde de óz qádirin joǵaltpaǵan. Sebebi ol islep shıqqan metodologiyalıq principler zamanagóy folklortanıw izertlewleri ushın da teoriyalıq tiykar bolıp xızmet etedi.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, N. Dáwqaraev qaraqalpaq folklor shılıǵı iliminiń teoriyalıq hám metodologiyalıq tiykarların jaratqan iri ilimpaz. Ol xalıq dóretiwshiligin sistemalastırıw, janlardıń óz-ara baylanısın anıqlaǵan, folklor hám etnografiya arasındaǵı úzliksiz baylanıstı ilimiy tiykarda sáwlelendirip bergen. Sonday-aq, ilimpaz folklordı xalıq ruwxıy dúnyasınıń, ádep-ikramlılıq qádiriyatlarınıń hám milliy ózliktiń kórkemlik kórinisi sıpatında talqılaǵan. Nátiyjede, onıń ilimiy miyrası búgingi kúnde de Qaraqalpaq mádeniy miyrasınıń úyreniwde, onı jas áwlad sanasına sińdiriwde zárúrli orın atqarmaqta. Demek, N. Dáwqaraevtıń folklortanıwǵa qosqan úlesi tek ilimiy ahmiyetke emes, al milliy ózlikti bekkemlew, mádeniyattı rawajlandırıw hám xalıqtıń ruwxıyılıǵın saqlawǵa xızmet etiwshi úlken tariyxıy qádiriyatlarǵa iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Dáwqaraev, N. (1977). Shıǵarmalarınıń tolıq jıynaǵı. Nókis: Qaraqalpaqstan.
2. Dáwqaraev, N. (1961). Revolyuciyaǵa shekemgi qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri. Nókis, QQMB.

3. K. Mámbetov, K. Palimbetov. -Nókis, Bilim, 2019

4. Najimovich, A. S. (2023). Formation and Study of Karakalpak Writing. Journal of Advanced Zoology, 44.

5. Оразымбетова А.М. (2021). КОНЦЕПЦИЯ Н.ДАВКАРАЕВА В ИЗУЧЕНИИ КАРАКАЛПАКСКОГО ФОЛЬКЛОРА. Экономика и социум, (12-2 (91)), 382-385.

INNOVATIVE
ACADEMY